

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ

Халилов Нурулло Хамидиллаевич,

доцент, PhD, заведующий кафедрой «Бухгалтерский учёт и менеджмент» Андиганского машиностроительного института

Сафина Нафиса Талгатовна,

старший преподаватель кафедры «Бухгалтерский учёт и менеджмент» Андиганского машиностроительного института

Аннотация: В этой статье рассматривается необходимость развития системы менеджмента в целях повышения конкурентоспособности продукции.

Ключевые слова: управление, система менеджмента качества, конкурентоспособность продукции, рыночная экономика, конкуренция, качество.

Введение. В условиях рыночных отношений в любых организациях и на предприятиях актуальность управления качеством определяется его направленностью на обеспечение такого уровня качества продукции и услуг, который может полностью удовлетворять все запросы потребителей. Высокое качество продукции и услуг является самой весомой составляющей, определяющей их конкурентоспособность. Без обеспечения стабильного качества, соответствующего требованиям потребителей, невозможно рационально интегрировать национальную экономику в мировое хозяйство и занять в ней достойное место.

Обзор литературы. Теоретические основы изучения менеджмента

качества, рассмотрены в концепциях основателей теории Всеобщего управления качеством В. Шухарта, У.Э. Деминга, А. Фейгенбаума, К. Ишикавы. Вклад российских ученых в теорию и изучение практики управления качеством отражен в работах Б.Л. Бенцмана, В.М. Ларина, И.М. Германа, А.В. Гугелева, Л.С. Верещагиной, Л. Егоровой, С.М. Вдовина, Т.А. Салимовой, Л.И. Бирюковой, О.Ю. Гордашниковой, В.Д. Дорофеева и др. Влияние цифровизации на результаты деятельности предприятий (организаций) и их СМК отражено в исследованиях институтов ВШЭ, McKinsey, «BCG-групп» и института Делойта. Вопросы развития СМК в условиях цифровизации экономики раскрыты в трудах А.В. Гугелева. Риски цифровизации предприятий и организаций выявлены в работах Л.А. Чалдаевой, И.В. Манаховой.

Результаты. Практическая значимость результатов проведенного исследования заключается в возможности применения их предприятиями (организациями), работающими в рамках СМК, при формировании систем менеджмента качества, стратегии управления компанией в цифровой экономике.

Обсуждение. Основные причины, определяющие необходимость повышения и обеспечения качества:

- существенное непрерывное возрастание личных, производственных и общественных потребностей;
- возрастание роли и темпов научно-технического прогресса в развитии науки, техники, производства, экономики и всего мирового сообщества;
- усовершенствование услуг, конструкций выпускаемой продукции и повышение значимости выполняемых функций;
- увеличение объемов производства продукции и оказываемых услуг и, как следствие, возможный рост стоимости брака и рекламаций;

- неприятие потребителями продукции и услуг с относительно невысоким уровнем качества;
- ужесточение требований к интенсификации производства и повышению его эффективности как необходимого фактора благополучного существования предприятий (рис. 1).

Рисунок 1. Основные причины, определяющие необходимость повышения и обеспечения качества¹

Наряду с перечисленными причинами необходимо отметить также *усиление конкуренции на мировых рынках*. Конкуренция является реальностью не только на внешнем рынке, но и в нашей стране.

Конкуренция является относительно недорогим и экономически эффективным методом экономического контроля, который требует минимальных затрат на товары и услуги. Это важный динамический фактор, который побуждает производителя регулярно сокращать

¹ Разработка авторов.

производственные затраты и снижать цены, улучшая качество продукции. Качество является ключевым фактором в обеспечении конкурентоспособности продукта, когда наблюдается равновесие спроса и предложения на рынке, или когда предложение превышает спрос. Набор характеристик продукта, которые важны для потребителя и отвечают их конкретным потребностям, определяют их конкурентоспособность [3].

Конкурентоспособность промышленной продукции представляет собой совокупность специфических особенностей продукта; эти особенности с минимальными затратами производственных ресурсов и использования в производстве технологий, при сопоставлении с другими предприятиями (конкурентами), предполагает обеспечить более полное удовлетворение потребностей потребителей.

Каждая организация ищет новые пути, подходы и методы, которые позволили бы ей развиваться, быть лидером в условиях конкуренции. Большинство современных концепций повышения эффективности деятельности организаций базируются на теории, методологии и практике управления качеством. В настоящее время достижение высокого качества и постоянное совершенствование всех сторон деятельности являются стратегическими задачами каждой эффективно действующей организации. Лидерство руководителей, вовлечение персонала, ориентация на потребителя и развитие партнерских отношений с поставщиками, системный и процессный подходы, принятие решений на основе фактов и постоянное улучшение деятельности — все эти принципы управления качеством в настоящее время служат основой реализации эффективной стратегии развития промышленных предприятий.

Качество – задача номер один в условиях рыночной экономики. Именно с помощью современных методов менеджмента качества передовые зарубежные компании добились лидирующих позиций на

различных рынках. Однако повышение качества невозможно без изменения отношения к качеству на всех уровнях. Призывы к повышению качества не могут быть реализованы, если руководители различных уровней не станут относиться к качеству как к образу жизни.

Внедрение системы менеджмента качества компании сегодня — не дань моде, не прихоть зарубежных поставщиков, а объективная необходимость для организации, делающей ставку на повышение конкурентоспособности и постоянное улучшение качества продукции или услуг. Внедрение и развитие СМК — необходимый компонент в управлении качеством компании.

Система менеджмента качества (СМК) — это комплекс систем, методов и инструментов, которые компания использует, чтобы удовлетворять требования потребителей и предвосхищать их ожидания относительно продукции (услуг), повышать свою конкурентоспособность, совершенствовать деятельность компании в целом. Цель системы менеджмента качества состоит не в контроле каждой единицы продукции (услуги), а в исключении возможных ошибок в работе, из-за которых может возникнуть дефект или брак. Для этого нужно определить, какие действия являются правильными для создания качественной продукции, разработать инструкцию по осуществлению действий, контролировать, анализировать и оценивать их [5].

Требования к системе менеджмента качества сформулированы в международных стандартах ISO 9000, а основные положения — стандарте ISO 9001:2015. Разработать и внедрить систему менеджмента качества может любая компания (работающая в производственной или непромышленной сфере, независимо от величины ее штата, отрасли экономики и др.), ставящая своей целью оптимизацию бизнес-процессов для повышения эффективности и конкурентоспособности, а также

улучшения качества продукции.

Система менеджмента качества включает в себя следующие элементы:

- ✓ процессы;
- ✓ персонал (с распределением ответственности и полномочий);
- ✓ документированную информацию;
- ✓ ресурсы (материальные, финансовые, человеческие).

Преимущества внедрения СМК для компании:

- повышение реализации продукции/услуги;
- повышение культуры менеджмента и уровня управляемости;
- экономия затрат на разработку, производство, применение;
- снижение рисков и издержек.

Построение эффективной СМК в соответствии с требованиями стандартов ИСО достигается в результате решения следующих задач:

- описания процессов компании, их взаимосвязи, мониторинг, разработка критериев эффективности и оценки процессов;
- разработка документов (документированной информации) СМК;
- внедрение разработанной документации;
- организация и систематическое проведение внутренних аудитов СМК для выявления ее сильных и слабых сторон, а также с целью ее постоянного совершенствования;
- независимая оценка СМК органом по сертификации (и получение сертификата соответствия СМК требованиям (ISO 9001:2015)).

На основании Указа Президента Республики Узбекистан «О кардинальном совершенствовании государственного управления в области технического регулирования», от 02.06.2021 г. № УП-6240 в целях дальнейшего углубления структурных преобразований в областях технического регулирования, стандартизации, сертификации и метрологии,

их адаптации к международным стандартам, создания среды широкого применения стандартов, а также внедрения современных методов в процессы оценки соответствия было образовано «Узбекское агентство по техническому регулированию при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан» на базе «Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации». Агентство по техническому регулированию является республиканским органом государственного управления по реализации государственной политики в области технического регулирования и метрологии. Агентство по техническому регулированию является правопреемником Агентства «Узстандарт» по правам, обязательствам и договорам, в том числе международным договорам [1].

Согласно проведенным в исследовании анализам, в 2018 году в Узбекистане было принято и внедрено 445 международных стандартов, этот же показатель в 2021 году составил 7968. В результате общее количество международных стандартов достигло 19543, а уровень соответствия существующих стандартов международным требованиям увеличился с 13% до 80,4 %. В целях приведения качества местной продукции в соответствие с международными требованиями, в 2021 году системы управления качеством были внедрены на ещё на 813 предприятиях. В настоящее время сертификация СМК осуществляется 17 аккредитированными органами [2].

Сегодня все большее внимание уделяется не «обособленному» применению СМК, а формированию интегрированных или комплексных систем менеджмента, учитывающих требования стандартов ИСО различных семейств. Так, при создании систем общими являются такие элементы, как:

- миссия (видение) и ценности компании;
- стратегия (стратегии) развития;

- политика и цели в области качества;
- иные политики (при необходимости) — конкурентоспособности, ресурсосбережения, социальной ответственности и др.;
- бизнес-планирование (и выбор оптимальных моделей);
- менеджеры, принимающие управленческие решения;
- персонал, вовлеченный в процессы разработки, внедрения, так и в функционировании и совершенствовании системы; ресурсы (финансовые и др.).

Заключение. На основе проведенного с нашей стороны исследований в Республике Узбекистан, была разработана программа мер по повышению качества выпускаемой продукции и расширения внедрения международных стандартов на промышленных предприятиях страны [4].

При внедрении этой системы управления для промышленных предприятий необходимо выделить три важных направления:

1. создание условий, позволяющих активизировать материально-технические и организационно-управленческие факторы (организация труда и условий труда, совершенствование организационных структур, внедрение АСУ, цифровых технологий и др.);

2) создание условий, позволяющих активизировать социально-экономические факторы (стимулирование, конкурентные отношения, методы и способы работы лидеров, профессиональное общение, совершенствование критики и самокритики);

3) рациональное использование всех элементов комплексного управления качеством продукции, включая его принципы, функции, методы и средства, в отношении факторов и конкретных показателей эффективности [6].

Целевое воздействие на все факторы достигается с помощью функций, методов и инструментов комплексного управления качеством продукции.

Под их влиянием факторы качественно изменяются и активизируются, что способствует повышению удовлетворенности сотрудников результатами своей работы и заинтересованностью в принятии мер по повышению качества продукции и конкурентоспособности.

По нашему мнению, должен быть обоснованный перспективный план внедрения разработанных базовых моделей и схем комплексного управления качеством продукции, этот план должен обеспечивать контроль и учет над выполнением, организацией и регулированием перспективных работ. Кроме того, план должен обеспечить, чтобы администрация, руководители департаментов и специалисты были интегрированы и скоординированы с работой персонала, а также с более широким вовлечением персонала к управлению качеством [4].

В настоящее время существуют следующие основные проблемы контроля качества и безопасности промышленной продукции:

недостаточная работа по модернизации существующих испытательных лабораторий;

отсутствие механизма защиты внутреннего рынка от некачественной и опасной продукции и др.

Для решения этих проблемных вопросов предлагается следующее:

- ✓ регулярность «контрольных закупок» с целью выявления и предотвращения продажи некачественной продукции;
- ✓ модернизация и переоснащение лабораторий;
- ✓ разработка и утверждение новой программы технического регламента;
- ✓ гармонизация существующих документов в области стандартизации с международными стандартами (национальные стандарты, технические регламенты);
- ✓ расширение рамок аккредитации испытательных лабораторий,

органов по сертификации до технических регламентов.

В заключение можем сказать, что важной целью комплексного управления качеством продукции является обеспечение того, чтобы планируемый уровень качества продукции был устойчивым и конкурентоспособным при минимизации затрат. При этом критерии достижения этой цели состоят в следующем:

- а) признание потребителем качества продукции;
- б) уменьшение дефектов продукции в процессе производства;
- в) обеспечение роста финансовых результатов за счет качества продукции и конкурентоспособности.

Достигнуть этих результатов можно за счёт совершенствования системы менеджмента качества на промышленных предприятиях.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О кардинальном совершенствовании государственного управления в области технического регулирования», от 02.06.2021 г. № УП-6240.
2. «Узбекское агентство по техническому регулированию», официальный сайт.
<https://www.standart.uz>
3. Гродзенский С. Я. Управление качеством : учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2021. — 368 с.
4. Н.Х.Халилов, “Маҳсулотлар рақобатбардошлигини оширишда сифатни бошқариш тизимини такомиллаштириш (Андижон вилояти саноат корхоналари мисолида)” 08.00.13 – “Менежмент”, Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (Doctor of Philosophy) даражасини олиш учун тайёрланган Диссертацияси.
5. Н.Х.Халилов, Н.Т.Сафина «Современные проблемы управления качеством на предприятиях лёгкой промышленности в Республике Узбекистан (DOI:

[10.24412/2520-6990-2022-15138-81-83](https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-15138-81-83)) ISSN 2520-6990, ISSN 2520-2480

«Colloquium-journal №15 (138), 2022.

6. Н.Х.Халилов, Н.Т.Сафина «Цифровизация - как основной фактор развития системы менеджмента качества текстильной промышленности в Республике Узбекистан». ISSN 2520-6990, ISSN 2520-2480 «Colloquium-journal №13 (136), 2022.
7. Khalilov N.K., Safina. N.T. “Development of the quality management system of industrial enterprises - the main factor of increasing the competitiveness of products”. World Economics & Finance Bulletin (WEFB) Available Online at: <https://www.scholarexpress.net>. Vol. 12, July 2022, ISSN: 2749-3628